

ازدواجی گروہوں کو استعمال کرنے کی وجوہات

1. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے لیے ازدواجی پروفائل پوسٹ کیا ہے / [کسی اور کے لیے] ؟
2. پر ازدواجی پروفائل بنانے کے پیچھے کی حوصلہ افزائی کی وضاحت کر سکتے ہیں / [جس Facebook کیا آپ اپنے لیے شخص کے لیے آپ نے پوسٹ کیا ہے] ؟
3. کو ازدواجی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں ؟ (ڈیٹنگ ایپس یا دیگر ازدواجی ویب سائٹس کیوں Facebook آپ نہیں)
4. آپ کون سے دوسرے پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں ؟
5. کیا آپ کو ان میں سے کسی بھی پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کی ترجیح ہے ؟
6. استعمال کرنے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں ؟ Facebook آپ دوسرے پلیٹ فارمز پر ازدواجی مقاصد کے لیے
7. پر ازدواجی گروہوں کے بارے میں کیسے سیکھا ، اور آپ نے ان میں کس چیز کو شامل کیا ؟ Facebook آپ نے پہلے
8. آپ نے اپنے / [جس شخص کے لیے آپ نے پوسٹ کیا ہے] ازدواجی پروفائل میں کس قسم کی معلومات شامل کی ہیں اور آپ نے یہ معلومات کیوں شامل کیں ؟
9. آپ نے کس قسم کی معلومات کو خارج کیا / اپنے / [جس شخص کے لیے آپ نے پوسٹ کیا ہے] ازدواجی پروفائل سے
10. مخصوص معلومات کا اشتراک کرنے سے گریز کیا اور کیوں؟
11. آپ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں کہ عوامی طور پر بمقابلہ نجی طور پر کون سی معلومات کا اشتراک کرنا ہے ؟
12. کیا آپ کسی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں جس نے ان گروہوں کے ذریعے شادی کی ؟

معلومات کا اشتراک / اشتراک نہ کرنے کی وجوہات

1. کیا آپ کا / [جس شخص کے لیے آپ نے پوسٹ کیا ہے] خاندان جانتا ہے کہ آپ ازدواجی گروہ کے رکن ہیں ؟
2. آپ کی تلاش میں آپ کا / [جس شخص کے لیے آپ نے پوسٹ کیا ہے] خاندان کیا کردار ادا کرتا ہے ؟ ان کی توقعات آپ کے
3. آن لائن اشتراک کو کیسے متاثر کرتی ہیں ؟
4. کیا آپ کا / [جس شخص کے لیے آپ نے پوسٹ کیا ہے] خاندان آپ کو مخصوص معلومات کا اشتراک کرنے پر اثر انداز کرتا ہے ؟ اگر ہاں ، کیا اور کیوں؟
5. آپ کے اہل خانہ نے آپ سے آن لائن اشتراک نہ کرنے کی درخواست کی ہے ، اور کیوں؟
6. کیا آپ کے اہل خانہ نے آپ کے بارے میں [وہ شخص جس کے لئے آپ نے پوسٹ کیا ہے] اشتراک کیا ہے ؟

ازدواجی گروہوں سے وابستہ خطرات

1. پر ذاتی معلومات ظاہر کرتے وقت کن ممکنہ خطرات پر غور کرنا چاہیے Facebook ؟
2. پر ذاتی معلومات کا اشتراک کرتے وقت آپ کو کون سے رازداری کے خطرات کا خدشہ ہے Facebook ؟
3. ناخوشگوار جذبات کا سامنا کرتے وقت آپ اس سے کیسے نمٹتے ہیں ، جیسے ہراساں یا مایوس ہونا ؟
4. کیا آپ کوئی ایسا تجربہ شیئر کر سکتے ہیں جہاں آپ نے ازدواجی تلاش کے دوران آن لائن ناخوشگوار حالات سے نمٹا ہو ؟
5. کیا آپ کو ان گروہوں کا حصہ بننے کی ترغیب دیتا ہے ؟
6. آن لائن پوسٹ کرنے والے لوگوں کے لئے کیا خطرات ہیں؟

اعتماد کے عوامل

1. ازدواجی پروفائل/پوسٹ حقیقی ہے تو آپ کیسے تعین کریں گے Facebook ؟
2. کیا آپ اشارے یا اشارے کی اضافی مثالیں فراہم کر سکتے ہیں جو شادی کے پروفائل پر آپ کے اعتماد کو متاثر کرتے ہیں ؟
3. کیا آپ یا آپ کے جاننے والے کو نقالی جیسے منفی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے ، جہاں دوسروں نے انٹرنیٹ پر ان کا بہانہ کیا ہے ؟
4. شادی کی پروفائل جائز ہے یا نہیں اس بات کا تعین کرنے کے لیے آپ کن انتہائی علامات یا سرخ جھنڈوں کو دیکھتے ہیں ؟
5. اب تک آپ کو اپنے پروفائل پر کس قسم کے جوابات موصول ہوئے ہیں ؟

ایٹمن کی ذمہ داریاں

1. ذاتی معلومات کے اشتراک کے لیے محفوظ جگہ فراہم کرنے میں منتظمین کا کیا کردار ہے ؟

2. ازدواجی گروپوں میں رازداری اور سیکیورٹی کو کیسے برقرار رکھتے ہیں Facebook ایڈمن؟
3. منتظمین کو رازداری کے خطرات کے بارے میں کیسے بات چیت کرنی چاہیے؟
4. وہ فی الحال رازداری کے لئے کیا کر رہے ہیں / نہیں کر رہے ہیں؟
5. منتظم ان گروپوں کو ہر ایک کے لئے محفوظ جگہ کیسے بنا سکتا ہے؟
6. کیا آپ کو رازداری یا سیکیورٹی کے مسائل درپیش ہیں، اور آپ نے انہیں کیسے حل کیا؟

پلیٹ فارم کے لئے تجاویز:

1. جیسے پلیٹ فارم صارف کے اہداف اور رازداری کو کس طرح بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں Facebook؟
2. صارف کی رازداری کے تحفظ میں کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ Facebook آپ کے خیال میں
3. ازدواجی گروپوں میں سیکیورٹی اور رازداری بڑھانے کے لیے کوئی تجاویز ہیں؟ Facebook کیا آپ کے پاس